

Jurnal **MAHANDIA**

"mangaru buton"
tarian perang buton

MAHANDIA

Journal Department

Jl. Erlangga No. 193, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

e-mail: jurnalmahandia01@gmail.com

Jurnal MAHANDIA

Jurnal Ilmiah
Lembaga MAHANDIA

Terbit dua kali dalam satu tahun bulan **Februari** dan **Agustus**

Dewan Redaksi

Muhammad Toufan Achmad, SH.,MH.
Muhammad Yusran Achmad, ST.,M.Sc.
dr. Wa Ode Arsina Anwar
Fitriani Yahya, S.Sos.
Nurfaizah Husen, S.Pi.
Rosmala, S.Pd.

Penerbit : **MAHANDIA** Alamat Redaksi :
Kantor Pusat. Jalan Erlangga Nomor 193 Kelurahan
Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos. 93721
HP. 085336131373
email: jurnalmahandia01@gmail.com

DAFTAR ISI

halaman

Bidang Ilmu-Ilmu Teknik	
1. Pengaruh Temperatur Lebur Aluminium Paduan Terhadap Kekuatan Tarik, XRF dan Struktur Micro <i>¹Muhamad Iqbal Achmad.</i> <i>²Afdal Syarif(*)</i>	001-009
2. Operator <i>Laplacian</i> Melalui Persamaan <i>Finite Difference</i> Untuk Tapis <i>Spasial Sharpening Citra</i> <i>Muhamad Iradat Achmad</i>	010-018
3. Pengaruh Pendingin Pada Permukaan Panel Surya Terhadap Daya Keluaran. <i>¹Afdal Syarif.</i> <i>²La Atina(*)</i>	019-026
4. Persepsi Pengguna Terhadap Pelayanan Moda Transportasi Berbasis Online Pada Pasca Pandemi Covid 19 <i>¹Rafiq Sepdian.</i> <i>²Adris Ade Putra.</i> <i>³Siti Nurjanah Ahmad(*)</i> <i>⁴Munansar</i>	027-037
5. PENGARUH PERUBAHAN JUMLAH SUDU KINCIR ISMUN JENIS TRAPEZOID <i>Christopol Eddy</i>	038-044
Bidang Ilmu-Ilmu Sosial	
6. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Pasca Pandemi Covid-19 <i>Farid Yusuf Nur Achmad</i>	045-051
7. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Vaksinasi Corona Virus Disease Di Puskesmas Wajo Kota Baubau Tahun 2021. <i>¹Nur Inayah Hasanah Moebbrey.</i> <i>²Farid Yusuf Nur Achmad(*)</i> <i>³Muhamad Askal</i>	052-057
8. Pengembangan Ekotourisme Kawasan Puncak Padangkuku Di Hutan Lambusango Kabupaten Buton <i>¹Indra Gafano.</i> <i>²Farid Yusuf Nur Achmad.</i> <i>³Anwar Sadat.</i>	058-062
9. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Program Pembangunan Di Desa Waindawula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. <i>¹Irwan.</i> <i>²Farid Yusuf Nur Achmad.</i> <i>³Anwar Sadat.</i>	063-067
10. Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Promosi Wisata Jembatan Lasainawa Di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan <i>¹Nursalim.</i> <i>²Muhamad Askal.</i> <i>³Farid Yusuf Nur Achmad.</i>	068-074
Bidang Ilmu-Ilmu Pendidikan	
11. Peran Pengetahuan Digital Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada pada siswa kelas xi iis 2 sma negeri 4 baubau) <i>¹Wa Ode Puspita.</i> <i>²Basri.</i> <i>³La Jusu.</i>	075-085

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE DI PUSKESMAS WAJO KOTA BAUBAU TAHUN 2021

¹Nur Inayah Hasanah Moebbrey, ²Farid Yusuf Nur Achmad(*), ³Muhamad Askal Basir

^{1,2,3}Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Jl. Betoambari No.36, (0402) 2827038 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

e-mail: faridyusuf.umb@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Pelayanan Vaksinasi Corona Virus Disease

Korespondensi Author:

²Farid Yusuf Nur Achmad

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

keywords : Public Perception, Corona Virus Disease Vaccination Services

Author Correspondent:

²Farid Yusuf Nur Achmad

Abstrak

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) mengklaim bahwa pada 25 Maret 2020 total 414.179 kasus yang dikonfirmasi telah dilaporkan, termasuk 18.440 kematian (CFR 4.4%), dimana 192 negara atau wilayah telah melaporkan kasus Covid-19. Salah satu inovasi pemerintah dalam memerangi dan menangani Covid-19 diseluruh dunia, khususnya negara Indonesia adalah penggunaan vaksin. Penelitian ini menggunakan teori analisis data dengan metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pada saat pendaftaran sudah sesuai prosedur petunjuk teknis Kementerian Kesehatan Standar Operasional Pelayanan dan pelayanan yang diberikan petugas vaksin sudah cukup baik; pelayanan saat skrining dilakukan pemeriksaan riwayat kesehatan (anamnesis) jika ada riwayat penyakit dilakukan pemeriksaan hingga rujukan jika tidak layak divaksin pihak rumah sakit akan mengeluarkan surat keterangan oleh dokter ahli; pelayanan saat vaksinasi dilakukan dengan cepat dan tidak terasa sakit; pelayanan saat pencatatan/observasi masyarakat menunggu kurang lebih 30 menit untuk mengambil kartu vaksin.

Abstract

The Directorate General of Disease Prevention and Control (P2P) claims that as of March 25, 2020 a total of 414,179 confirmed cases have been reported, including 18,440 deaths (CFR 4.4%), of which 192 countries or territories have reported cases of Covid-19. One of the government's innovations in fighting and dealing with Covid-19 around the world, especially in Indonesia, is the use of vaccines. This research uses data analysis theory with qualitative descriptive method. Based on the results of the study, it was shown that the service at the time of registration was in accordance with the procedures for the technical instructions of the Ministry of Health. Operational Standards The services and services provided by the vaccine officers were quite good; services when screening is carried out a medical history examination (anamnesis) if there is a history of disease an examination is carried out until a referral if it is not worthy of being vaccinated the hospital will issue a certificate by an expert doctor; service when vaccination is done quickly and painlessly; service when recording/observing the community waiting for approximately 30 minutes to take the vaccine card

1. Pendahuluan

Corona Virus Disease Tahun 2019 (covid-19) menjadi masalah besar dalam skala global dan menjadi contoh baru yang dilaporkan setiap hari. Pandemi yang terjadi diseluruh dunia ini didefinisikan sebagai serangan terhadap siapa saja tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Ketika pandemi Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020, jelas bahwa virus tersebut telah menginfeksi banyak orang diberbagai negara (World Health Organization, 2020). Salah satu inovasi pemerintah dalam memerangi dan menangani Covid-19 diseluruh dunia, khususnya negara Indonesia adalah penggunaan vaksin. Tujuan vaksinasi adalah untuk menghentikan penyebaran dan menurunkan angka kematian dan kesakitan dalam mencapai kekebalan dan melindungi masyarakat dari Covid-19, sehingga dapat menjaga perekonomian masyarakat dan masyarakat sekitar (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020).

Alur proses pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (covid-19) antara lain: (Pendaftaran) yaitu peserta menunjukkan e-ticket untuk verifikasi, verifikasi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pcare. (Skrining) yaitu petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta (komorbid), skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pcare atau aplikasi peduli lindungi, sistem akan mengatur ulang target untuk siapa imunisasi ditunda. Secara khusus, petugas menyuntikkan vaksin secara intramuskular sesuai dengan prinsip injeksi aman dan mencatat merek, jenis, nomor batch dan barcode vaksin yang diberikan ke sasaran (pencatatan dan observasi). Misalnya petugas memasukkan hasil pelayanan vaksinasi ke dalam program Pcare, mengamati target selama 30 menit untuk mengecek kemungkinan KIPI, memberikan penyuluhan kepada peserta tentang vaksin 3M dan Covid-19 dan memberikan kartu vaksinasi.

Sesuai Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi selama pandemi Covid-19, pelayanan vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, khususnya dengan melaksanakan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Namun permasalahan pelayanan yang terjadi di Puskesmas Wajo adalah proses vaksinasi dilakukan di 2 tempat yaitu lantai 1 dan lantai 2, dengan adanya proses seperti itu membuat kesulitan bagi beberapa masyarakat khususnya lansia yang susah berjalan naik tangga sehingga membuat pemafasan tidak teratur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di puskesmas wajo, terlihat bahwa pelayanan vaksin yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup efektif, yakni terdapat meja pendaftaran, skrining, vaksinasi dan observasi. Selain itu terdapat aparat yang menjaga selama proses vaksinasi tersebut. Namun, masih terlihat masyarakat tidak menjaga jarak saat proses pendaftaran. Alur pelayanan vaksinasi yakni pendaftaran dan skrining dilakukan di lantai 1 sedangkan pemberian vaksin dan observasi dilakukan di lantai 2. Selama proses pemberian vaksin dan observasi, terlihat masyarakat sangat teratur dibandingkan dengan proses pendaftaran.

Menurut kamus psikologi, proses dimana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu disekitarnya melalui inderanya atau informasi lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera dikenal sebagai persepsi, penglihatan, reaksi (Kartono dan Guloo, 2007). Dalam Dewi Rinjani (2015), 1987. Persepsi orang dapat membantu kita memahami kondisi orang yang khawatir. Karena persepsi merupakan proses yang saling berhubungan, semua komponen individu, termasuk pikiran, perasaan, pengalaman dan kerangka kaku akan mempengaruhi cara mereka melihat dunia (Walgitto, 2000 dalam Rinjani). Menurut Ridwan Novandy (2009) indikator persepsi ada 3 yaitu: Tanggapan (respon) yaitu gambaran mental dari segala sesuatu yang dipertahankan setelah pengamatan atau setelah membayangkan. Tanggapan juga dapat disebut sebagai perasaan, pikiran atau ingatan, (Pendapat) yaitu dugaan, perkiraan, asumsi dan pandangan subjektif/perasaan yang istilahnya digunakan untuk menggambarkan opini dalam bahasa sehari-hari. dan (Penilaian) yaitu reaksi atau pemahaman terhadap lingkungan dari sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain karena mereka berbagi kebutuhan bersama berupa sistem adat istiadat yang berkesinambungan dan terikat oleh identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data sensorik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sobur (2003) dalam (Wanto dan Asha, 2020) persepsi dipengaruhi beberapa elemen yaitu: Harapan, Pengalaman, Masa Lalu dan Keadaan Psikologis. Menurut Max Weber, teori tindakan sosial dapat digunakan untuk menganalisis fenomena birokrasi. Dia menyatakan bahwa semua usaha manusia pada dasarnya dimotivasi oleh tujuan

(makna) tertentu. Motif dan alasan yang mendasari suatu tindakan atau kegiatan juga harus dipahami jika kita ingin memahami dan membenarkannya. Menurut Weber (1978) banyak jenis aktivitas yang dapat diklarifikasikan berdasarkan motivasinya, antara lain emotif, tradisional (traditional), nilai rasional (rasional value) dan instrumental rasional (instrumentally rational).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, vaksin adalah antigen berupa jasad renik yang sudah mati, masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin jasad renik yang diolah menjadi toksoid dan protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menghasilkan kekebalan spesifik yang aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Tujuan vaksin yaitu untuk menjaga produktivitas sosial dan ekonomi, vaksinasi berupaya menghentikan penyebaran Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mengembangkan kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari Covid-19. Hanya ketika tingkat vaksinasi tinggi dan tersebar merata di seluruh wilayah, kekebalan kelompok dapat berkembang. Jika dibandingkan dengan upaya pengobatan, efektivitas biaya upaya pencegahan melalui pemberian program imunisasi akan jauh lebih tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 yaitu: Jenis kelamin, Sosialisasi atau Promosi Kesehatan (informasi mengenai vaksin Covid-19, Status Ekonomi, Agama dan Kepercayaan, Kepemilikan Asuransi, Lingkungan Sekitar, Ketersediaan untuk Membayar Vaksin Covid-19, Akses Tempat Vaksinasi. Layanan dapat secara luas dicirikan sebagai tindakan yang diambil oleh individu, kelompok atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Moenir, pelayanan adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung melalui tindakan orang lain. Sebuah metrik yang telah diidentifikasi sebagai standar pelayanan yang baik disebut standar dalam pelayanan. Standar kualitas pelayanan termasuk dalam standar pelayanan vaksinasi ini.

Alur Pelayanan Vaksinasi Covid-19 terdiri dari 4 yaitu: (Pendaftaran) masukkan nomor tiket atau NIK yang diberikan oleh petugas untuk mengkonfirmasi target. Klik "Registrasi" setelah teridentifikasi target tersebut. (Skrining) petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik langsung serta anamnesis untuk menentukan penyakit peserta dan melihat masalah kesehatan. Tekanan darah dan suhu tubuh diukur selama pemeriksaan, skrining dapat dilakukan setidaknya tiga hari sebelum tanggal vaksinasi untuk memberikan kesempatan target dalam mengendalikan penyakit dan mengurangi kemungkinan keterlambatan imunisasi, (Vaksinasi) petugas memberikan vaksinasi intramuskular sesuai dengan prinsip injeksi yang aman, petugas mencatat nama target, NIK, nama vaksin dan nomor batch vaksin pada memo. Penerima vaksin duduk dalam posisi yang nyaman, untuk vaksinasi mutidosis, petugas menuliskan tanggal dan waktu dengan spidol pada label botol vaksin dan (Pencatatan/Observasi) petugas meminta penerima vaksinasi menunggu selama 30 menit (mengantisipasi jika terjadi KIPPI), kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan Covid-19 dibagikan kepada penerima.

2. Metode Penelitian

Pengambilan sampel sumber data secara purposive, triangulasi sebagai metode pengumpulan data, analisis data induktif/kualitatif, dan hasil-hasil yang didasarkan pada latar belakang alamiah yang membantu memajukan peneliti sebagai alat penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitannya tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Covid-19 di Puskesmas Wajo Kota Baubau. dalam penelitian ini variabel penelitian dapat di jelaskan kedalam 2 perspektif yakni variabel Bebas atau *independent Variabele* yang disimbolkan dengan Persepsi Masyarakat (X) dan variabel Terikat *Dependent Variabele* yang disimbolkan dengan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Puskesmas Wajo sebanyak 50 orang serta seluruh masyarakat yang telah divaksin di Kelurahan Lamangga sebanyak 5.901 orang dengan total 5.951 orang dan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan alat bantu seperti observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini terkait serta terhubung dengan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi Penelitian

1.	Kepala Puskesmas	1 Orang
2.	Dokter Jaga	1 Orang
3.	Petugas Puskesmas	3 Orang
4.	Masyarakat	10 Orang
Jumlah		15 Orang

3. Hasil dan Analisis

Letak Geografis Puskesmas Wajo adalah salah satu Puskesmas dari 17 fasilitas kesehatan yang berada di Kota Baubau, terletak di jalan Dr. Wahidin No. 137, Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Tiga kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas adalah Kelurahan Wajo, Kelurahan Lamangga dan Puskesmas Tanganapada. Letak Demografis, wilayah pelayanan Puskesmas Wajo ditentukan oleh jumlah penduduk yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Letak Demografis

No	Kelurahan	Jumlah			Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Wajo	2.861	2.932	5.793	1033
2.	Lamangga	3.810	3.905	7.715	1198
3.	Tanganapada	2.956	3.030	5.986	1010
Total		9.627	9.867	19.494	3.103

3.1. Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Wajo

1. Pendaftaran

Pada saat pendaftaran masyarakat diberikan formulir untuk mengisi beberapa pertanyaan yang telah diberikan salah satunya adalah mengisi biodata diri sesuai KTP dan jenis vaksin yang akan disuntikkan, kemudian formulir yang telah diisi tersebut dikumpulkan kembali pada petugas vaksin di meja pendaftaran selanjutnya masyarakat menunggu panggilan oleh petugas vaksin. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pada saat mendaftar sudah sesuai prosedur petunjuk teknis kementerian kesehatan standar operasional pelayanan (SOP) dan pelayanan yang diberikan petugas vaksin sudah cukup baik.

2. Skrining

Pada saat skrining dokter memeriksa kesehatan masyarakat yang akan di vaksin dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kondisi kesehatan masyarakat tersebut jika kondisi kesehatan cukup baik maka dilakukan proses vaksinasi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pada saat skrining dilakukan pemeriksaan riwayat kesehatan (anamnesis) jika ada riwayat penyakit dilakukan pemeriksaan hingga rujukan jika tidak layak divaksin pihak rumah sakit akan mengeluarkan surat keterangan tidak layak vaksin oleh dokter ahli.

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin (suntikan) kedalam tubuh tepatnya dilengan atas guna untuk menstimulasi sistem imun tubuh terhadap suatu virus atau penyakit. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pada saat vaksinasi dilakukan dengan cepat dan tidak terasa sakit.

4. Pencatatan/Observasi

Pada tahap terakhir dilakukan entry data dari kertas kendali ke dalam Pcare kemudian masyarakat menunggu hasil observasi oleh pihak petugas sekitar kurang lebih 30 menit dan kartu vaksinasi yang sudah dicetak lebih dahulu diisi dengan ditulis tangan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pada saat pencatatan/observasi masyarakat menunggu kurang lebih 30 menit untuk mengambil kartu vaksin.

3.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Wajo

1. Tanggapan

Tanggapan (respon) adalah hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan dalam hal ini adalah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan tentang pelayanan vaksinasi di puskesmas wajo cukup baik dan dilayani dengan ramah.

2. Pendapat

Opini adalah pandangan atau gagasan seseorang tentang suatu kebenaran yang bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh faktor individu dan menurut pendapat masing-masing orang baik berupa penilaian maupun saran. Ide, argumentasi dan opini adalah nama lain dari opini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapat tentang pelayanan vaksinasi di puskesmas wajo dilakukan dengan cepat dan petugas yang ramah hanya saja masih ada salah satu pelayanan yang kurang dipahami oleh masyarakat.

3. Penilaian

Penilaian adalah suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, penilaian juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penilaian dan komponen dalam evaluasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penilaian tentang vaksinasi di puskesmas wajo dilakukan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat yang akan vaksin tanpa mengutamakan orang dalam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pelayanan terbagi atas 4 yaitu:

1. Pendaftaran, dapat disimpulkan bahwa pada saat proses pendaftaran dilakukan sesuai prosedur petunjuk teknis kementerian kesehatan standar operasional pelayanan (SOP) dan pelayanan yang diberikan petugas vaksin sudah cukup baik.
2. Skrining, dapat disimpulkan bahwa pada saat proses skrining dilakukan pemeriksaan riwayat kesehatan (anamnesis) jika ada riwayat penyakit dilakukan pemeriksaan hingga rujukan jika tidak layak divaksin pihak rumah sakit akan mengeluarkan surat keterangan tidak layak vaksin oleh dokter ahli.
3. Vaksinasi, dapat disimpulkan bahwa pada saat proses vaksinasi dilakukan dengan cepat dan tidak terasa sakit.
4. Pencatatan/Observasi, dapat disimpulkan bahwa pada saat proses pencatatan/observasi masyarakat menunggu kurang lebih 30 menit untuk mengambil kartu vaksin.

Dimana tahap tersebut dilakukan oleh masyarakat selama proses vaksinasi di Puskesmas Wajo. Adapun persepsi pelayanan Puskesmas Wajo menurut masyarakat yaitu baik, memuaskan, cepat dan mendapat pelayanan yang ramah oleh petugas vaksin. Hal itu disebabkan oleh beberapa sebab antara lain informasi, sumber daya, sikap dan pengalaman.

Referensi

- [1] Argista, Z. L. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan: Literature Review. In *Jurnal Keperawatan* (Vol. 13, Issue 3).
- [2] Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., & Swandana, D. A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 569–580. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1363>
- [3] Hamzah, O. S. (2016). Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Puskesmas Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1819>
- [4] Indriyanti, D. (2021). Persepsi Petugas Puskesmas terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-

- 19 pada Era New Normal Perceptions of Public Health Center Officers on the Implementation of Covid-19 Vaccination in the New Normal Era. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 29.
- [5] Jubba, H., Ferdous, N. N., Pratiwi, W. I., & Juhansar. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19. *Dialektika*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.33477/dj.v14i1.2176>
- [6] Kembaren, M. B. S., & SKM, M. K. (2021). ... Terhadap Vaksin Covid19 Di Kelurahan Belawan li, Medan Belawan Tahun 2021 Community Perceptions on the Covid-19 Vaccine in *Public Health Journal*, 8(1). <http://36.91.220.51/ojs/index.php/phj/article/view/137%0Ahttp://36.91.220.51/ojs/index.php/phj/article/viewFile/137/113>
- [7] Kemenkes RI Dirjen P2P. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Kementerian Kesehatan RI*, 4247608(021), 114. <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html>
- [8] Nadia, S. (2021). COVID-19 implementation policy [Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19]. *Special National Working Meeting [Rakernassus ADINKES-ARSADA-APKESMI]*. https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/01/paparan_adinkes_rakernassus.pdf
- [9] Ridwan Novandy. (2009). Analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada bagian administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat pemerintah kabupaten simalungun. Tesis. Universitas Sumatera Utara
- [10] Riskesdas. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. *Kementerian Kesehatan RI*, 4247608(021), 613–614.
- [11] Virgiana, V., Munawwir, A., & Kiay Demak, I. P. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 Di Area Kerja Puskesmas Donggala. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 366. <https://doi.org/10.22487/preventif.v12i2.450>